

UTICAJ DEMOGRAFSKOG FAKTORA NA PROMENE U NAMENI KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI SLIVA REKE JABLANICE

Dr Milena Gocić *

Dr Ljiljana Stričević*

Dr Nataša Martić Bursać*

***Rezime:** Demografski faktor uz prirodne uslove predstavlja osnovu privrednog i regionalnog razvoja određenog prostora. Istraživanje je pokazalo da su demografske promene u naseljima na teritoriji sliva reke Jablanice uslovile promene i u nameni korišćenja zemljišta. Smanjenje broja stanovnika i domaćinstava, starost stanovništva, promena ekonomske strukture stanovništva u seoskim naseljima na teritoriji sliva uslovio je promene i u strukturi namene korišćenja zemljišta. Cilj rada je da se ukaže na potrebu i značaj demografskih karakteristika kao i ukaže na značajne promene u nameni korišćenja zemljišta što dovodi do narušavanja strukture zemljišta i smanjenje njegove plodnosti. Poznavanje demografskih karakteristika seoskih naselja u slivu reke Jablanice usloviće ravnomerniji privredni i regionalni razvoj ovog prostora.*

***Ključne reči:** demografske karakteristike, promena u nameni korišćenja zemljišta, seoska naselja, Jablanica.*

1. Uvod

Globalno, 3,2 milijarde ljudi je pogođeno degradacijom zemljišta, posebno ruralne zajednice, mali poljoprivrednici i veoma siromašni. Predviđa se da će se svetsko stanovništvo povećati za oko 35 odsto do 2050. godine, uz rastuću potražnju za poljoprivrednim proizvodima, uključujući hranu i hranu za životinje. Međutim, pritisak na

* Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija; ORCID 0000-0003-1490-0838; milena.nikolic@pmf.edu.rs

* Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija; ORCID 0000-0002-0574-2009; ljiljana.stričević@pmf.edu.rs

* Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija; ORCID 0000-0002-9142-8509; natasa.marticbursac@pmf.edu.rs

UDK 314:631.4(497.11)

DOI 10.5281/zenodo.17084733

globalne zemljišne resurse se povećava i zbog drugih faktora, kao što su sistemi poljoprivredne proizvodnje koji su postali manje otporni zbog gubitka biodiverziteta i prirodnih faktora kao što su klimatska varijabilnost i ekstremni vremenski događaji. Klimatske promene pogoršavaju varijacije u prinosima i prihodima od poljoprivrede, ugrožavajući otpornost agro-ekosistema i stabilnost sistema proizvodnje hrane. Područje istraživane sliva je ruralno područje tako da veliki deo teritorije pripada obradivim površinama (više od 60%). Rezultati ukazuju da je degradacija zemljišta izazvala značajne probleme sa gubitkom zemljišta, posebno oranica, smanjenom poljoprivrednom proizvodnjom što je dovelo do značajnih ekonomskih gubitaka. Bolje razumevanje erozije zemljišta kao oblika degradacije zemljišta je od velikog značaja za integrirano upravljanje vodama, zaštitu zemljišta, poljoprivredu, šumske ekosisteme i zaštitu životne sredine.

Sliv reke Jablanice nalazi se na teritoriji Južne Srbije i predstavlja deo Južnog Pomoravlja. Površina sliva iznosi 909,74 km² (Nikolić, 2019). Gornji deo sliva, do Lebane, je lepezastog, skoro kružnog oblika dok je donji deo izdužen i uzan. Sliv je nagnut ka istoku i široko otvoren prema dolini Južne Morave. Sliv je na jugu i jugoistoku ograničen planinom Goljak (1181 m) koja odvaja sliv Jablanice od Kosovskog Pomoravlja i Veternice. Na severozapadu je planina Radan (1408 m) koja je odvaja od sliva Toplice i Kosanice, kao i ogranci planine Radan ka severu i severoistoku koji odvajaju Jablanicu od sliva Puste reke. Na istoku i severoistoku sliv je široko otvoren ka Bošnjačkom polju, zapadnom delu Leskovačke kotline i dolini Južne Morave. Između planina spuštene su kotline, od kojih je najveća Leskovačka, čiji zapadni deo predstavlja Bošnjačko polje kome pripada donji tok Jablanice. Ima ukupno 94 seoska (ruralna) naselja na teritoriji sliva (Slika 1). Sliv Jablanice obuhvata veći deo Jablaničkog okruga i opštine Lebane i Medveđu, kao i deo opštine Leskovac. Podaci vezani za demografske karakteristike i promene u nameni korišćenja zemljišta dobijeni su iz odgovarajućih godišnjaka Republičkog zavoda za statistiku, popis stanovništva i domaćinstava, kao i popisa poljoprivrede i poljoprivrednog stanovništva.

2. Demografski faktor

Čovek različitim aktivnostima, direktnim i indirektnim, utiče na degradaciju zemljišta i promenu u nameni korišćenja zemljišta. Direktno, sečom vegetacije, aktiviranjem poljoprivredne proizvodnje na strmim nagibima, neadekvatnom obradom zemljišta, nepreduzimanjem neophodnih zaštitnih mera za sprečavanje negativnih pojava svojih aktivnosti čovek može inicirati i pojačati degradaciju zemljišta. Međutim, čovek svojim aktivnostima može uticati i na smanjenje intenziteta erozije primenom antierozivnih mera (pošumljavanje), a kao rezultat toga na mestima nekadašnjih obradivih površina danas su šume različitog sklopa, čime su promenjeni vegetacijski, hidrološki i brojni drugi prirodni uslovi. Indirektno, iseljavanjem sa određenih prostora, usled promene namene korišćenja zemljišta, čovek može uticati na smanjenje degradacije zemljišta. Donošenje zaključaka o promeni u nameni korišćenja zemljišta utvrdiće se na analizom sledećih procesa u ruralnim naseljima na teritoriji sliva Jablanice: promena ukupnog broja stanovnika na teritoriji sliva od 1948. do 2022. godine; promena ukupnog broja domaćinstava na teritoriji sliva od 1948. do 2022. godine; promena u populacionoj veličini naselja na teritoriji sliva od 1948. do 2022. godine; promena starosne strukture stanovništva na teritoriji za period 1961-2022. godina; udeo poljoprivrednog, aktivnog i izdržavanog stanovništva 1960. i 2023. godine; promene načina korišćenja zemljišta za period 1961-2023. godina

Degradacija zemljišta i njen uticaj na demografski razvoj seoskih naselja na teritoriji sliva reke Jablanice

Slika 1. Položaj naselja na teritoriji sliva reke Jablanice

Izvor: Karta referencirana sa sajta www.geosrbija.rs

Demografsko usitnjavanje i pražnjenje ruralnih naselja za posledicu je imalo starenje stanovništva, pojavu staračkih domaćinstava i smanjenje radno sposobnog poljoprivrednog stanovništva. Promena namene korišćenja zemljišta ima veliki uticaj na intenzitet erozivnih procesa, tako da se utvrđivanjem promena u načinu korišćenja zemljišta može zaključiti da li je došlo do povećanja ili smanjenja njihovog intenziteta.

Promena u načinu korišćenja zemljišta utvrđene su komparativnom analizom podataka iz knjiga Popisa poljoprivrede 1960. i 2023. godine. Na taj način je utvrđeno u kojoj meri su obradive površine smanjene, odnosno povećane tokom proučavanog perioda na teritoriji svakog naselja. Površine pod određenim usevima (npr. obradivo zemljište, poljoprivredne površine i sl.) se smatraju kao teritorije na koje najveći uticaj ima čovek, koji neadekvatnim upravljanjem stvara prostore na kojima su zastupljeni najjači intenziteti erozivnih procesa, odnosno degradacije zemljišta.

2.1. Kretanje ukupnog broja stanovnika i domaćinstava u naseljima na teritoriji sliva reke Jablanice

Osnovna karakteristika populacionih trendova u slivu Jablanice je kontinuirano smanjenje ukupnog broja stanovnika. Ako posmatramo samo seoska naselja i izuzmemo Lebane i Medveđu, u periodu od 1948-2022. godine ukupna populacija na teritoriji sliva je smanjena sa 55037 na 29197 stanovnika što ukazuje na smanjenje od 47% (Tabela 1). Naselja na teritoriji sliva Jablanice pripadaju opštinama Leskovac, Lebane i Medveđa. U daljem razmatranju analizirana su 94 seoska naselja na teritoriji sliva Jablanice (gradska naselja Lebane i Medveđa nisu uzeta u razmatranje). Najveće smanjenje ukupnog stanovništva je zabeleženo u periodu 2002-2011. (6511 stanovnik), kao i u periodu 1981-1991. godine (6337 stanovnika).

Tabela 1. Kretanje ukupnog broja stanovnika i domaćinstava seoskih naselja u slivu Jablanice od 1948. do 2022. godine

Godina	Broj stanovnika	Broj domaćinstava
1948.	55037	8843
1953.	59012	9728
1961.	58461	10901
1971.	53342	11512
1981.	49149	11958
1991.	42812	11545
2002.	37494	11217
2011.	30983	9584
2022.	29197	9356

Izvor: Kalkulacije autora na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, 2024

Posmatrano na naseobinskom nivou, pojedina seoska naselja su zabeležila porast ukupne populacije. To se posebno odnosi na seoska naselja koja se nalaze u blizini grada Leskovca. Ova naselja beleže kontinuiran rast broja stanovnika tokom proučavanog perioda. Sa druge strane, kod velikog broja seoskih naselja na prostoru sliva Jablanice došlo je do depopulacionih procesa. Najveće smanjenje broja stanovnika u istraživanom periodu (1961-2022) beleže seoska naselja koja se nalaze u planinskim perifernim prostorima koji su udaljeni od važnijih saobraćajnica, i iz tog razloga predstavljaju areale depopulacije (Tabela 2). Iseljavanje stanovništva iz ovih udaljenih naselja je usmeren ka populaciono većim i ekonomski razvijenijim seoskim naseljima, kao i ka gradskim centrima, Medveđi i Lebanu, tako da ova naselja beleže povećanje broja stanovnika.

Iz popisa stanovništva i stanova može da se zaključi da se broj domaćinstava povećao u okviru sliva Jablanice sa 8843 (1948. godine) na 9356 (2022. godine). Porast broja domaćinstava je zabeležen do 1991. godine što je uglavnom posledica podela ranijih višechlanih domaćinstava i formiranja novih. Najveći broj domaćinstava je bio na popisu 1981. godine, čak 11958, a najveći broj stanovnika u naseljima na teritoriji sliva 1953. godine 59563. Opadanje broja domaćinstava na teritoriji sliva Jablanice izraženo je od 1991. godine. Na poslednjem popisu, zabeležen je najmanji broj domaćinstava.

Degradacija zemljišta i njen uticaj na demografski razvoj seoskih naselja na teritoriji sliva reke Jablanice

Tabela 2. Promene u ukupnom broju stanovnika i domaćinstava u seoskim naseljima na teritoriji sliva Jablanice

Međupopisni period	Apsolutni porast/smanjenje stanovništva	Apsolutni porast/smanjenje domaćinstava
1948-1953.	3915	885
1953-1961.	511	1173
1961-1971.	5119	611
1971-1981.	4193	446
1981-1991.	6337	413
1991-2002.	5318	-328
2002-2011.	6511	-1633
2011-2022	786	-228

Izvor: Kalkulacije autora na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, 2024

2.2. Promene populacione veličine naselja u period 1948-2022. godine

Naselja u okviru sliva Jablanice je moguće razvrstati prema broju stanovnika na pet grupa. Shodno aktuelnoj demografskoj situaciji, izdvojena su naselja do 100 stanovnika, od 101-200 stanovnika, od 201-500 stanovnika, od 501-1000 stanovnika i naselja sa više od 1000 stanovnika.

Na osnovu podataka iz tabele 3 može da se zaključiti da se broj naselja sa manje od 100 stanovnika povećao. Tokom prvih popisa, do 1961. godine u ovoj grupi nije bilo ni jednog naselja, a na poslednjem popisu 5 naselja pripada ovoj grupi. Broj naselja u grupi sa više od 1000 stanovnika se nije mnogo promenio od prvog posleratnog popisa do danas, ali se zato u predhodnoj grupi (od 501-1000 stanovnika) broj naselja značajno smanjio, sa 41 koliko ih je bilo prema popisu 1953. godine na svega 8 prema popisu 2022. godine (Tabela 3).

Tabela 3. Seoska naselja na teritoriji sliva Jablanice prema populacionoj veličini u period 1948-2022.

	1948.	1953.	1961.	1971.	1981.	1991.	2002.	2011.	2022.
< 100	/	/	/	3	7	13	24	2	5
101-200	7	8	5	9	17	22	17	13	7
201-500	36	31	37	42	36	32	31	22	66
501-1000	38	41	39	28	23	17	13	8	8
>1000	12	13	12	11	11	9	8	9	8

Izvor: Kalkulacije autora na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, 2024

U seoskim naseljima na prostoru sliva Jablanice procesi depopulacije su uzrokovani negativnim stopama prirodnog priraštaja, migracijama na relaciji selo-grad, kao i procesima

industrijalizacije i urbanizacije. Kao posledica toga javlja se proces usitnjavanja seoskih naselja, što se ogleda u povećanju broja naselja sa manje od 100 stanovnika.

Naselja na visini do 300 m visine su pretežno raspoređena u zapadnom delu Leskovačke kotline. Zbog plodnog zemljišta koje se nalazi oko tokova Južne Morave i Jablanice i njihovim aluvijalnim ravnima, broj stanovnika se ne smanjuje. Od 31 seoskih naselja ove visinske zone 8 ima više od 1000 stanovnika prema popisu iz 2011. godine. U donjem toku Jablanice i njenim pritokama, na visini do 300 m je 2011. živelo ukupno 22261 stanovnik ili 54% ukupne populacije dok na nadmorskoj visini u rasponu od 301-1000 m u 63 naselja živi 19191 stanovnika (Tabela 4). Velika koncentracija stanovništva u donjem toku sliva uslovlila je intenzivne erozivne procese na tom protoru.

S obzirom na znatnu raščlanjenost reljefa i visinsku razliku naseobinske teritorije sliva, u tabeli 4 je dat hipsometrijski razmeštaj naselja. Najveća koncentracija stanovništva zastupljena je u visinskoj zoni do 500 m. Godine 1961, 58,8% stanovništva je živelo u naseljima do 500 m nadmorske visine, a 2022. godine čak 87,7% stanovništva. U ovoj visinskoj zoni se nalazi i najveći broj naselja, 50% od ukupnog broja. Najveće smanjenje broja stanovnika zabeleženo je u visinskoj zoni od 801-900 m, preko 90% (Tabela 4). Najveća koncentracija stanovništva je zastupljena u visinskoj zoni do 300 m, gde se ujedno nalazi i najveći broj naselja (31). Pojačana koncentracija stanovništva prisutna je u najnižoj hipsometrijskoj zoni (201-300 m), gde je 1961. godine živelo 40% ukupnog stanovništva, a 2011. čak 70%. Sa druge strane, izražena depopulacija prisutna je u zoni iznad 500 m gde je u 47 naselja 1961. godine živelo 42% ukupne populacije, a 2011. godine svega 10,9%.

Tabela 4. Visinska distribucija seoskih naselja prema broju stanovnika i naselja na teritoriji sliva Jablanice 1961-2022.

Visinske zone (m)	Broj naselja	Broj stanovnika 1961. godine	Broj stanovnika 2022. godine
201-300	31	23442	21261
301-400	8	6750	3843
401-500	9	4173	1573
501-600	11	5184	921
601-700	9	5056	879
701-800	14	6831	962
801-900	7	4687	365
901-1000	5	2729	180

Izvor: Kalkulacije autora na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, 2024

Degradacija zemljišta i njen uticaj na demografski razvoj seoskih naselja na teritoriji sliva reke Jablanice

2.3. Promene starosne strukture stanovništva

Starosna struktura predstavlja važan demografski faktor. Promena starosne strukture stanovništva na teritoriji sliva Jablanice ukazuje na dugovremenu prostornu izraženost procesa demografskog starenja, što je naročito izraženo u naseljima viših hipsometrijskih zona, seoskim naseljima na većoj udaljenosti od lokalnih centara ili onih koji su loše saobraćajno povezana.

Na osnovu tabele 5 možemo da utvrdimo promene učešća velikih starosnih grupa stanovništva na prostoru sliva Jablanice. Mlado stanovništvo (do 19 godina) činilo je 1961. godine 36,9% ukupne populacije a 2022. svega 19,5% ukupne populacije. Zapaža se smanjenje i mlađeg sredovečnog stanovništva (20-39 godina) čiji je udeo u ukupnoj populaciji 1961. godine iznosio 34,2%, a 2011. godine 23,9%. Proces starenja stanovništva je utvrđen jer grupe starijeg sredovečnog stanovništva (40-64 godina) i starog stanovništva (preko 65 godina) beleže povećanje. U istom periodu grupa starijeg sredovečnog stanovništva je uvećala udeo u ukupnom stanovništvu sa 23% na 35%, dok je staro stanovništvo povećano sa 5,7% na 21,5% (Tabela 5). Ovo ukazuje na demografsko starenje stanovništava, što se odrazilo i na način korišćenja zemljišta a s tim u vezi i do smanjenja erozivnih procesa na prostorima koji su zahvaćeni procesima depopulacije i starenja stanovništva.

Tabela 5. Stanovništvo seoskih naselja prema velikim starosnim grupama

Starosna grupa	1961.		2022.	
	Ukupno	%	Ukupno	%
0-19	21555	36,87	6042	19,5
20-39	20017	34,24	6831	23,9
40-64	13469	23,04	6289	35,1
65 i više god.	3334	5,75	10025	21,5
Nepoznato	86	0,05	/	/
Ukupno	58461	100	29197	100

Izvor: Kalkulacije autora na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, 2024

2.4. Kretanje poljoprivrednog stanovništva seoskih naselja

Proces deagrarizacije predstavlja napuštanje poljoprivrede od strane agrarnog stanovništva kome je poljoprivreda bila jedina delatnost i izvor prihoda. Ovaj proces utiče na promenu u izgledu naselja, obeležjima, transformaciji, migracionih kretanja stanovništva, poremećaj polne, starosne strukture i promene u nameni korišćenja zemljišta. Poljoprivredno i nepoljoprivredno stanovništvo u međusobnom odnosu pokazuje stepen deagrarizacije (Antić, 2016). Upoređujući podatke o kretanjima poljoprivrednog stanovništva, aktivnog i izdržavanog, iz popisa 1961. i 2022. godine

možemo da zaključimo da je broj ukupnog poljoprivrednog stanovništva smanjen (Tabela 6). Od ovog procenta aktivno poljoprivredno stanovništvo u ovom periodu pokazuje pad udela u ukupnoj agrarnoj populaciji sa 78,3% na 54,3%. Izdržavano poljoprivredno stanovništvo pokazuje trend povećanja, sa 21,7% (1961. godine) na 45,7% (2022. godine) (Tabela 6). Ovaj trend povećanja izdržavanog poljoprivrednog stanovništva može da se objasni poremećajem starosne strukture stanovništva seoskih naselja na teritoriji sliva, kao i preorijentacijom stanovništva na nepoljoprivredne delatnosti. Većina stanovnika populaciono većih naselja koji se pritom i nalaze u blizini većih centara, napuštaju poljoprivredu i menjaju vrstu delatnosti koju obavljaju a poljoprivreda ostaje dopunska delatnost kojom se bave. Kao posledica toga dolazi do smanjenja površina pod obradivim zemljištem u atarima mnogih seoskih naselja na teritoriji sliva što posredno dovodi do smanjenja erozivnih procesa i produkcije materijala (Nikolić, 2019).

Tabela 6. Kretanje ukupnog poljoprivrednog, aktivnog i izdržavanog poljoprivrednog stanovništva u seoskim naseljima na teritoriji sliva Jablanice

godina	Ukupan br. stan.	Poljoprivredno stanovništvo					
		ukupno	%	Aktivno poljoprivredno stanovništvo	%	Izdržavano poljoprivredno stanovništvo	%
1961	58461	48113	44,3	37673	78,3	10440	21,7
2022	30983	8211	66,5	4459	54,3	3752	45,7

Izvor: Kalkulacije autora na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, 2024.

3. Promene načina korišćenja zemljišta na teritoriji sliva reke Jablanice

Erozija je prirodni proces, ali na njegov intenzitet značajan uticaj ima ukupna ljudska delatnost. Ona se može staviti pod kontrolu promenom načina korišćenja zemljišta i na taj način smanjiti njen intenzitet. Najznačajniji faktori koji utiču na kvalitet zemljišta i njegovu plodnost su: reljef, klima, vegetacioni pokrivač i način korišćenja zemljišta. Kao rezultat negativnog delovanja ovih faktora dolazi do degradacije zemljišta koja se manifestuje smanjenjem plodnosti, a u ekstremnim uslovima do intenzivnih procesa erozije (Dragičević et al., 2008; Dragičević & Stepić 2006).

Velike promene u rasporedu i strukturi stanovništva uslovile su promene u korišćenju zemljišta, naročito od 1960-ih godina do danas. Način korišćenja zemljišta u slivu na osnovu istraživanja Ilića (1978) činile su površine pod šumama 47,8% površine sliva, poljoprivredno zemljište 42,7%, livade i pašnjaci 7,7%. Na osnovu Tabele 7 može da se zaključi da su površine pod oranicama i baštama u slivu smanjenje za 42% (21051 ha 1961. godine na 12215 ha 2023. godine), površine pod šumama smanjene sa 17991 ha 1961. godine na 9995,9 ha prema popisu iz 2023. godine.

**Degradacija zemljišta i njen uticaj na demografski razvoj seoskih naselja na teritoriji
sliva reke Jablanice**

**Tabela 7. Struktura korišćenja zemljišta u seoskim naseljima na teritoriji sliva
Jablanice 1960. i 2023. godine**

Način korišćenja zemljišta (ha)	1960.		2023.	
	Površina (ha)	%	Površina (ha)	%
Oranice i bašte	21051	44,28	12215,72	39,37
Vinogradi	522,30	1,10	259,61	0,84
Voćnjaci	1997,23	4,20	2107,38	6,79
Livade	4237,22	8,91	4512,57	14,54
Obradivo zemljište	27807,75	58,50	19095,28	61,54
Šume	17991,70	37,85	9995,87	32,21
Pašnjaci	968,58	2,04	1072,94	3,46
Ostalo zemljište	769,60	1,62	867,02	2,79
<i>Ukupno</i>	47537,63	100	31031,1	100

**Izvor:* Kalkulacije autora na osnovu knjiga Popisa poljoprivrede, Republičkog zavoda za statistiku, 1960. i 2023. godine

Prema podacima iz popisa poljoprivrede 2023. godine (Tabela 7) najveću teritoriju u slivu pokrivalo je obradivo zemljište 61,5%, od toga oranice i bašte 39%, livade 14,5%, voćnjaci 6,8%. Značajne su i površine pod šumama koje obuhvataju 32,2% teritorije sliva Jablanice. Upoređujući strukturu korišćenja zemljišta tokom dva popisna perioda možemo da utvrdimo da je došlo do blagog povećanja površina pod obradivim zemljištem, 58,5% (1960) na 61,5% (2023). Od ukupne površine zemljišta pod obradivim zemljištem najizrazitije promene su vezane za povećanje površina pod voćnjacima (sa 4% 1960. godine na 6,8% 2023. godine) i livadama (sa 8,9% 1960. na 14,5% 2023. godine). Površine pod šumama su smanjene upoređujući popisne periode sa 37,2% (1960) na 32,2% (2023). Površine pod obradivim zemljištem se nalaze pretežno u donjem toku reke Jablanice i uz rečne tokove većih pritoka na nižim nadmorskim visinama. Kako su to predeli koji obuhvataju teritorije naselja koja su populaciono velika, teritorije pod obradivim zemljištem se šire na račun prirodne vegetacije. Leskovačku kotlinu karakteriše značajno učešće obradivog zemljišta i ratarske proizvodnje. Prisutvo obradivog zemljišta postepeno se smanjuje prema obodu ove kotline, u kome se smenjuju ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo. Šumski kompleksi gotovo neprekidni prostiru se uzvodno od Šilova i Lebana i pokrivaju prostor od Jablanice i njenih pritoka ka većim nadmorskim visinama prema razvođu. Struktura šuma je visok udeo listopadne šume hrasta, i bukve koja je zastupljena na većim nadmorskim visinama.

3. Zaključak

Ovo istraživanje ukazuje na promene u načinu korišćenja zemljišta na teritoriji sliva reke Jablanice u zavisnosti od demografskog faktora. Rezultati istraživanja pokazuju da je u slivu reke Jablanice zabeležen manji broj stanovnika u naseljima na teritoriji sliva što je praćeno napuštanjem poljoprivrede od strane ljudi koji su se do tada bavili poljoprivredom i prelaskom na nepoljoprivredne delatnosti, što je dovelo do značajnog smanjenja udela

poljoprivrednog stanovništva. Smanjenje udela poljoprivrednog stanovništva tokom vremena dovelo je do promena u načinu korišćenja zemljišta. Smanjena je površina pod obradivim zemljištem, što je zajedno sa demografskim promenama (smanjenje ukupnog stanovništva, smanjenje poljoprivrednog stanovništva, povećanje udela starijeg stanovništva u ukupnom stanovništvu) značajno uticalo i na značajne promene u nameni korišćenja zemljišta.

Literatura

- Antić, M. (2016). Antropogeografska proučavanja naselja Zaplanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu- Geografski fakultet.
- Dragičević S., Stepić M., Karić (2008). Prirodni potencijali i degradirane površine opštine Obrenovac. Jantar grupa. Beograd.
- Dragičević, S., Stepić, M. (2006). Promene intenziteta erozije u slivu Ljiga - uticaj antropogenog faktora. *Glasnik Srpskog geografskog društva*, 86 (2), 37-44.
- Ilić, R. (1978). Jablanica, Veternica i Pusta reka – hidrološke osobine i vodoprivredni značaj. Posebna izdanja Srpskog geografskog društva, knjiga 46. Beograd: Srpsko geografsko društvo.
- Nikolić, M. (2019). Uticaj prirodnih i antropogenih faktora na intenzitet erozije u slivovima Jablanice i Kutinske reke: doktorska disertacija. Geografski fakultet. Beograd.
- Savezni zavod za statistiku (1963). Popis poljoprivrede 1960. Osnovni podaci individualnih gazdinstava po naseljima, knjiga 1. SFRJ, Beograd (poslednji pristup 15.12.2024.)
- Republički zavod za statistiku (2024). Popis poljoprivrede 2012. Zemljište prema kategorijama korišćenja., Beograd (<http://popispoljoprivrede.stat.rs>) (poslednji pristup 14.09.2024.)
- Republički zavod za statistiku (2024). Popis stanovništva, domaćinstva i stanova u Republici Srbiji. Beograd (<https://www.stat.gov.rs/>) (poslednji pristup 04.09.2024.)
- Republički zavod za statistiku (2024). Popis poljoprivrede 2023. Beograd (<https://www.stat.gov.rs/>) (poslednji pristup 04.12.2024.)
- www.geoSrbija.rs (poslednji pristup 12.07.2024.)

INFLUENCE OF THE DEMOGRAPHIC FACTOR ON LAND USE CHANGES IN THE JABLANICA RIVER BASIN

Abstract: *The demographic factor, together with the natural conditions, forms the basis for the economic and regional development of a particular area. This research has shown that the demographic changes in the rural settlements in the area of the Jablanica river basin lead to a change in land use. The decrease in the number of inhabitants and households, the age of the population, the change in the economic structure of the population in rural settlements in the basin area caused changes in the structure of land use. The aim of the study is to show the necessity and importance of demographic characteristics and to point out significant changes in the purpose of land use, which lead to the destruction of the soil structure and the reduction of its fertility. Knowledge of the demographic characteristics of rural settlements in the Jablanica river basin will lead to a more even economic and regional development of this area.*

Key words: *demographic characteristics, land use change, rural settlements, Jablanica.*